

ЗАМОНАВИЙ КАСБЛАРЛАРДА СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ

¹Исмоилова Хайитхон Махаммаджон кизи, ²Мамадалиева Хилола Козимжон кизи

¹Қўқон университети Андижон филиалининг ўқитувчиси

²Қўқон университети Андижон филиалининг талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14243657>

Аннотация. Мақолада глобаллашув жараёнларида замонавий касбларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши сабаблари таҳлил этилган. Ахборот технологиялари ва сунъий интеллектнинг касбларга таъсири баён қилинган.

Калим сўзлар: глобаллашув, ахборот технологиялари, сунъий интеллект, касблар, соҳалар.

Аннотация. В статье анализируются причины возникновения и развития современных профессий в процессе глобализации. Описано влияние информационных технологий и искусственного интеллекта на профессии.

Ключевые слова: глобализация, информационные технологии, искусственный интеллект, профессии, отрасли.

Abstract. The article analyzes the reasons for the emergence and development of modern professions in the process of globalization. The impact of information technologies and artificial intelligence on professions is described.

Keywords: globalization, information technologies, artificial intelligence, professions, industries.

Глобаллашув жараёнларида ҳар бир соҳа шиддат билан ривожланиб бормоқда. Меҳнат бозорида ишчи кучига бўлган талаб меҳнат ресурсларининг янги очилган иш ўринлари ёки замонавий касблар юзага келиши билан ривожланиб бормоқда. Бугунги кунда ахборот технологиялари, сунъий интеллект барча соҳаларга кириб бормоқда. Шу сабабли яқин келажакда меҳнат бозорида замонавий касблар ўрин эгаллаши, кўплаб касблар инқирозга учраши мумкинлигини тахмин қилинмоқда.

Сўнги йилларда ахборот технологиялари ва сунъий интеллектнинг ривожланишига бўлган талаб Пандемия фониди кескин жадаллашди. Пандемия шароитида рақамли технологияларнинг жамият ҳаётида мисли кўрилмаган даражада ўрин эгаллаши инсонлар турмуш тарзи ва меҳнат фаолиятида туб бурилиш ясади. Пандемиянинг дастлабки тўлқинларида меҳнат бозорида кузатилган ишсизликнинг ортиши кейинчалик ишчи кучининг тармоқлараро кўчиши, яъни меҳнат ресурсларининг янги очилган иш ўринлари ёки ишчи кучига талаби нисбатан юқори бўлган соҳаларга ўтиши билан ўрин алмашди.

Бугунги кунда, етакчиликни даъво қилаётган давлатлар даромад олиш ва истеъмолчилик кайфиятига қаратилган тубан кадриятларни асл кадрият сифатида дунё халқларига тақдим этаётган бир шароитда унга қаршилик кўрсатиш ҳамда миллий маданий-маънавий илдизларни сақлашга интилиш муҳим аҳамият касб этади¹. Шу нуқтаи назардан сунъий интеллект орқали ахборот майдонида турли тўғри ва нотўғри маълумотлар ҳам шаклланиб бормоқда.

¹ Qurbonova Marg'uba Boltayevna. Globallashuv jarayonlari va g'oyaviy-mafkuraviy xavfsizlik masalalari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2021. 104-110 b.

Сунъий интеллектнинг ривожланиши меҳнат бозорида янги касбларни юзага келишига ҳам сабаб бўлмоқда. Янги Ўзбекистон газетасининг хабар беришича “Business insider” меҳнат бозорини ўрганиб чиқди ва келаси саккиз йил ичида энг кўп маош оладиган касбларни эълон қилди. Унга кўра, ўнинчи ўрида “Компютер ва ахборот тизимлари менежери” касби бўлиб, 2018-2028 йиллар орлиғида ушбу касб бўйича 46,800 янги иш ўрни бўлиши мумкинлигини тахмин қилади. Юқори ўринларни яъни, иккинчи ўринда эса, “Илова дастурий таъминоти ишлаб чиқарувчи” касб эгалари эгаллайди. Ушбу касб эгалари яқин саккиз йил ичида 241,500 кишига бўлган талабни юзага келтириши мумкин. Энг юқори ўрин, биринчи ўринда “Сертификатланган тиббий ходим ва хамширалар бўлиб, уларга бўлган талаб яқин саккиз йил ичида 371,500 кишини ташкил этиши тахмин қилинмоқда.

Юқоридаги таҳлилдан кўрииниб турибдики, яқин келажакда меҳнат бюозорини ахборот майдоғига кенг эга бўлган сунъий интеллектга асосланган касб эгалари эгаллаши назарда тутилмоқда.

Газета.узнинг хабарларида яқин келажак касблари ва уларга тўланадиган ойлик маошлари миқдори маълумоти келтирилган. Келгусида талаб ўсиб бориши юқори ҳақ тўланиши кутилаётган касблар Америка қўшма штатлари мисолида кўрсатиб ўтилган. Унги кўра, “Компьютер технологиялари билан боғлиқ бошқа касблар (хусусан, веб-администраторлар, блокчейн муҳандислари ва бошқалар)” \$95,240, Компьютер тизимлари бўйича таҳлилчилар \$99,270, Логистика бўйича мутахассислар \$77,030, Ахборот хавфсизлиги бўйича таҳлилчилар \$102,600, Компьютер ва ахборот тизимлари менежерлари \$159,010, Дастурий таъминот ишлаб чиқувчилар ҳамда дастурий таъминот сифат кафолати бўйича таҳлилчилар ва синовдан ўтказувчилар \$120,730 ойлик маош олиши баён қилинган. Кўрииниб турибдики, яқин келажакда сунъий интелект ҳар бир соҳага кириб бориши, унга бўлган талабни ортиб боришини кўрсатмоқда.

Кўплаб соҳаларда ўзгаришлар, янгиланишлар бўлаётган ҳозирги даврда Ўзбекистонда ҳам турли омиллар сабаб замонавий касблар тез ривожланмоқда.

Дарё.узнинг хабар беришича, Давлат томонидан ИТ соҳасига киритилаётган солиқ имтиёзлари, стартаплар ва ИТ парклар учун яратилаётган қулай муҳит, шунингдек, ёшлар орасида бу соҳага бўлган қизиқишнинг ортиши, соҳани жадал ўсишга олиб келаётган асосий сабаблардан ҳисобланади.

Бу касблар нафақат маҳаллий иқтисодий ривожланиш, балки жаҳон иқтисодиётидаги ўзгаришлар ва технологик янгиланишлар сабабли ҳам кенг ривожланмоқда. Қайд этиш лозим, ҳар бир соҳа ўзига хос шарт-шароитлар асосида ривожланади ва бу шарт-шароитлар тез-тез ўзгариб туради.

Бугунги техника асри, ахборотлашув жадал ривожланиб бораётган замонда замонавий касблар, яъни ахборот коммуникация воситалари ва сунъий интеллектга асосланган касблар, меҳнат бозорида кенг ўрин олиб бормоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Курбонова Маргуба Болтаеваю Глабаллашув жарайонлари ва гоъвий-мафкуравий хафсизлик масалалари. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 2021. 104-110 b.
2. Ҳайитхон Исмоилова, Сайдулло Расулов Креативликнинг жамиятдаги ўрни. *Евразийский журнал академических исследований* 2 (13), 1248-1251, 2022.
3. WWW.Gazeta.uz